

oshiradi, balki yosh avlodda mehr, bag'rikenglik, vatanparvarlik va hayotiy barqarorlik kabi fazilatlarni chuqur singdirish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. "Yangi O'zbekiston maktab ostonasidan boshlanadi." – Toshkent: O'zbekiston, 2021, 17-bet.)
2. Akramova Sh.A. va b. Umumiy pedagogika. Darslik. – Toshkent: O'z.Res. JXU, 2025. 560 b.
3. Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. New York: Bantam Books.
4. Salovey, P., & Mayer, J. D. (1990). "Emotional Intelligence." *Imagination, Cognition and Personality*, 9(3), 185–211.
5. CASEL (2020). What is SEL?. Chicago: Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning.
6. • **OECD (2021).** *Beyond Academic Learning: First Results from the Survey of Social and Emotional Skills*. Paris: OECD Publishing.
7. • **Elias, M. J., Zins, J. E., Weissberg, R. P. (1997).** *Promoting Social and Emotional Learning: Guidelines for Educators*. Alexandria, VA: ASCD.
8. • **Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) Japan. (2018).** *Kokoro no Kyoiku: Moral and Emotional Education in Japan*. Tokyo: MEXT Press.
9. • **Finnish National Agency for Education (2020).** *Education in Finland: The Finnish Way of Promoting Wellbeing and Learning*. Helsinki.
10. • **Ministry of Education Singapore. (2021).** *Character and Citizenship Education (CCE) Syllabus*. Singapore: MOE Publications.

KINO-PEDAGOGIKA: TA'LIMDA YANGI PEDAGOGIK IMKONIYATLAR

*Egamberdiyeva Farida Oktamovna,
Oriental universiteti professori,
pedagogika fanlari nomzodi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada kino-pedagogikaning nazariy asoslari, ta'lim jarayonida qo'llanilish imkoniyatlari hamda uning samaradorligi tahlil qilinadi. Kino vositalaridan foydalanishning ta'lim samaradorligini oshirishdagi afzalliklari yoritiladi.

Kalit so'zlar: *Kino pedagogika, ta'lim, tarbiya, tanqidiy fikirlash, ijodkorlik, estetik did, innovatsion ta'lim, ma'naviyat, o'quv jarayoni samaradorligi.*

Аннотация. В данной статье анализируются теоретические основы кино-педагогика, возможности её применения в образовательном процессе, а также эффективность использования аудиовизуальных средств в обучении. Освещаются преимущества кино в повышении эффективности учебного процесса, развитие критического мышления, креативности и эстетического вкуса у учащихся.

Ключевые слова: *кино-педагогика, образование, воспитание, критическое мышление, креативность, эстетический вкус, инновационное обучение, духовность, эффективность учебного процесса.*

Abstract. This article analyzes the theoretical foundations of cinema pedagogy, its application in the educational process, and the effectiveness of using audiovisual tools in teaching. It highlights the advantages of integrating film into education to enhance learning outcomes and foster students' critical thinking, creativity, and aesthetic appreciation.

Keywords: *cinema pedagogy, education, upbringing, critical thinking, creativity, aesthetic taste, innovative learning, spirituality, effectiveness of the educational process.*

Hozirgi davrda kino-pedagogika ta'lim jarayonining muhim va ajralmas tarkibiy qismi sifatida alohida o'rin egallamoqda. Axborot texnologiyalari tez sur'atlarda rivojlanayotgan bugungi sharoitda o'quvchilar va yoshlarning dunyoqarashi ko'p jihatdan media mahsulotlari orqali shakllanadi. Shu bois kino vositalaridan ta'limiy va tarbiyaviy jarayonlarda samarali foydalanish dolzarb masalaga aylangan.

Kinopedagogika - bu kinofilmlar, multimedia mahsulotlari, video-materiallar va ekran san'ati orqali shaxsning ma'naviy-axloqiy, intellektual va estetik tarbiyasini amalga oshiruvchi pedagogik yo'nalish.

XXI asr ta'lim jarayonida yangi pedagogik yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ulardan biri - kinopedagogika, ya'ni kino san'ati vositalaridan foydalanib ta'lim-tarbiya berish metodologiyasi. Kino o'zining emotsional, vizual va badiiy xususiyatlari bilan an'anaviy ta'lim vositalaridan tubdan farq qiladi. Kinopedagogika pedagogika va san'atshunoslik kesishgan nuqtasida shakllanayotgan yangi ilmiy yo'nalish sifatida dolzarbdir. Zamonaviy jamiyatda ta'lim jarayoni nafaqat bilim berish, balki o'quvchilarning estetik, madaniy va ijtimoiy rivojlanishini ham ta'minlashi zarur. Shu nuqtai nazardan, kino pedagogika ya'ni kino san'atidan pedagogik vosita sifatida foydalanishini ta'minlaydi. Bugungi kunda ta'limning muhim yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda. Kino orqali bilimni jonli, ko'rgazmali va emotsional tarzda etkazish, o'quvchilarda chuqurroq tushuncha va mustahkam xotirani shakllantiradi. Shu bois, ular tahlil qilinadi va ularning ta'sirini, ya'ni tomoshabin qanday qabul qilishi bo'yicha tadqiqotlar olib boriladi.

Kino pedagogikaning asosiy maqsadi:	
Ma'naviy tarbiya	– kino orqali insonparvarlik, ezgulik, insoniy qadriyatlarni singdirish.
Estetik tarbiya	– ekran san'ati vositalari orqali go'zallikni his qilish, badiiy didni shakllantirish
Ijodiy fikrlash	– kinoni tahlil qilish, syujet va obrazlar orqali yangi g'oyalar uyg'otish.
Axborot madaniyati	–yoshlarda media savodxonlik va ekran mahsulotlarini tanlash, baholash madaniyatini rivojlantirish.

Kino san'ati ta'lim jarayonida samarali vosita hisoblanadi. U quyidagi imkoniyatlarni yaratadi:

1. Bilimlarni vizual shaklda etkazish imkoniyati – kino orqali ta'limiy ma'lumotlar obrazli va ravshan tarzda beriladi. Kino filmlar o'quvchi va talabalarga muayyan davr voqealarini ko'z oldiga keltirib, ularni yaxshiroq anglashga yordam beradi. Kino - ta'lim va tarbiyani uyg'unlashtiruvchi samarali pedagogik vosita sifatida e'tirof etiladi. U fan, madaniyat hamda hayotiy voqelikni bir butun holda aks ettirib, o'quvchi va tomoshabinlarning bilimini boyitadi, ma'naviy dunyoqarashini kengaytiradi va ijtimoiy faolligini oshiradi. Shu sababli kino nafaqat ta'lim tizimida, balki umuman ma'naviy tarbiya jarayonida ham muhim o'rin tutadi. Masalan, **“Shum bola”** filmi G'afur G'ulomning shu nomli hikoyasi asosida yaratilgan bo'lib, 1977- yilda rejissyor Zulfiqor Musoqov tomonidan ekranlashtirilgan. Ushbu asar o'zbek bolalar kinosining eng yorqin namunalaridan biri hisoblanadi. Filmning badiiy qadri shundaki, u nafaqat bolalar uchun mo'ljallangan, balki kattalar uchun ham chuqur tarbiyaviy va psixologik mazmuni o'z ichiga oladi. Asosiy g'oyasi va tarbiyaviy ahamiyati shundaki, filmda bosh qahramon o'ta sho'x, qaysar va o'ziga xos xarakterga ega bolaning turmush tarzi, oila va jamiyatdagi o'rni tasvirlanadi. Shu orqali rejissyor bola ruhiyati va xarakter shakllanishida: oila muhiti, bolaning xarakter shakllanishi va jamiyat bilan munosabatlari kabi omillarning naqadar muhim ekanini ko'rsatadi. “Shum bola”dagi qahramonning sho'xligi oddiy xulqiy buzilish emas, balki bolaning dunyoni o'zicha anglashga bo'lgan ichki ehtiyoji sifatida tasvirlanadi. U

ko‘pincha kattalarning qoidalari bilan to‘qnash keladi, biroq aynan shu holat bolalarning erkin fikrlashi va shaxsiy mustaqillikka intilishini yoritadi. Shuningdek, “Shum bola” filmi nafaqat bir avlodning bolalik xotiralari ramzi, balki oila, tarbiya va jamiyat o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni yorituvchi, bolalar psixologiyasini chuqur ochib beruvchi kino asardir.

Film va asarni ilmiy tarzda tahlil qilgan tadqiqotlar ham mavjud. Quyida bir nechta manbalarni keltiramiz: Masalan, Sarvinoz Oybek qizi Eraliyevaning “Jahon adabiyoti” jurnalida “Shum bola obrazining badiiy psixologizmi” nomli maqolasida “Shum bola” asaridagi bola obrazi, psixologik jihatlari tahlil qilingan. Hakimbek G‘ulomjonovning “G‘ofur G‘ulomning “Shum bola” asarining tahliliga oid ayrim mulohazalar” nomli maqolasi ham mavjud bo‘lib, bunda adibning asari haqida, ijtimoiy qatlamlar, tengsizlik, yosh avlod muammolari kabi masalalar tahlil qilingan. Shuningdek, “Shum bola” qissasi bolalar adabiyotining eng yaxshi namunasi sifatida yuztalikka kirgani haqida ma’lumot ham keltirilgan.

“**Mahallada duv-duv gap**” kinofilmi (1983-yil) - o‘zbek kinosining eng mashhur komedik filmlaridan biri hisoblanadi. Film rejissyori Melis Abzalov tomonidan Said Ahmadning shu nomli qissasi asosida O‘zbekfilm kinostudiyasida suratga olingan. Filmدا mahalla hayoti, oddiy xalqning orzu-umidlari va turmush tarzi kulgili, ammo teran mazmunli voqealar orqali tasvirlanadi. Asosiy syujet –

oddiy odamlarning shaxsiy hayoti va jamiyatdagi o‘zaro munosabatlarini yumoristik ohangda ko‘rsatish, insoniy fazilatlarni madh etishdir. Mahallaning o‘ziga xos urf-odatlar, mehr-oqibat, qo‘shnichilik munosabatlari filmning asosiy g‘oyaviy qatlamini tashkil etadi. Filmda milliy qadriyatlar, mahalla hayoti va jamoaviy hamjihatlikni jonli ko‘rsatilgan bo‘lib, film yoshlar uchun juda kattanta’limiy ahamiyat kasb etadi. Film milliy kino va mahalla muhitini aks ettiruvchi komediya-drama sifatida talqin qilingan. Film o‘zbek mahalla hayotidagi insoniy munosabatlar, qo‘ni-qo‘shnichilik, bag‘rikenglik va mehr-oqibat kabi qadriyatlarni o‘ziga xos yumor va ijtimoiy kinoya orqali aks ettiradi. Milliylik, qadriyatlar, urf-odat va an‘analar kabi tarbiyaviy ahamiyatga molik masalalar talqin qilingan.

2. Muammoli vaziyatlarni ko‘rsatish imkoniyati - pedagogik jarayonda kino filmlar yordamida turli ijtimoiy, axloqiy yoki ilmiy muammolar ko‘rsatilib, ularning echimini muhokama qilish mumkin. Masalan, **“Iymon”** filmi (1993 yil) - insonni axloq va iymon doirasida teran mulohaza qilishga undaydi, yoshlarga hayotdagi to‘g‘ri va noto‘g‘ri yo‘llarni farqlash imkonini beradi. Bu film rejissyor Zulfiqor Musoqovning ma’naviy-tarbiyaviy ruhdagi eng muhim asarlaridan biri hisoblanadi. Filmda insonning iymon-e’tiqodi, halollik va adolat yo‘lidan chetga chiqmaslik, har qanday sinovda ham pokiza niyatni saqlash g‘oyasi ilgari suriladi. Asarda bosh qahramonning hayotiy sinovlari, iymonini himoya qilishi va jamiyatdagi murakkab vaziyatlarga qaramay, o‘z insoniy qadrini yo‘qotmasligi dramatik voqealar orqali yoritiladi. Filmning ta’limiy va tarbiyaviy ahamiyati shundaki, ma’naviy qadriyatlarni mustahkamlashga xizmat qiladi. Tomoshabinni vijdon, halollik va iymon yo‘lida sobit turishga undaydi. Jamiyatda axloqiy tarbiya masalasini ko‘taradi, yoshlar ongiga halollik va sabrning muhimligini singdiradi. Inson qanchalik qiyinchilikka duch kelmasin, iymon uni yo‘ldan adashishdan asraydi. **“Iymon”** filmi o‘zbek kinosida **ma’naviy-tarbiyaviy yo‘nalishdagi eng muhim asarlardan biri** bo‘lib, nafaqat o‘z davrida, balki bugun ham yoshlar uchun halollik, e’tiqod va insoniylik darsini beruvchi kino hisoblanadi.

3. Ilmiy bilimlarni berish imkoniyati - hujjatli filmlar, ilmiy-ommabop kinotasmalar fan va texnologiya sohasidagi yutuqlarni sodda va qiziqarli uslubda etkazib beradi. “Ilm izlab” — bu O‘zbekiston milliy televideniyesi hamda “O‘zbekfilm” kinostudiyasi hamkorligida yaratilgan ilmiy-ma’rifiy hujjatli filmlar turkumi bo‘lib, u ilm-fan yutuqlari, buyuk allomalar, zamonaviy tadqiqotlar va yosh olimlarning faoliyatini keng jamoatchilikka tanishtirishga qaratilgan. Hujjatli filmning maqsadi va unig bosh g‘oyasi tomoshabinlarda ilm-fanga qiziqish uyg‘otish, uni qadrlashni targ‘ib qilish, o‘zbek va jahon ilm-fanidagi buyuk siymolar hayoti va merosi haqida ma’lumot berish, zamonaviy tadqiqot yo‘nalishlari bo‘yicha, masalan, biologiya, tibbiyot, texnika, tilshunoslik, tarixshunoslik kabi sohalardagi yangiliklarni ommalashtirishdan iboratdir. Film ma’naviy-ma’rifiy jihatdan, yoshlarni ilm yo‘lida intilishga, bilim olishga undaydi, ilmiy targ‘ibot sifatida esa fan va texnologiyaning hayotdagi ahamiyatini ko‘rsatadi, yoshlar ongida “ilm izlash” orzusi va mas’uliyatini uyg‘otadi, milliy allomalarimiz – Beruniy, Ibn Sino, Ulug‘bek, Zamaxshariy singari buyuk siymolar merosini targ‘ib qiladi. “Ilm izlab” turkumidagi hujjatli filmlar o‘zbek yoshlarini ilmga muhabbat, intilish va izlanishga chorlaydi. Bu filmlar nafaqat hujjatli manba, balki **ilm-fanning tarbiyaviy kuchini ko‘rsatadigan ma’naviy maktab** sifatida ham qadrli.

Kino pedagogika orqali o‘quvchilarning fikrlash doirasi kengayadi va boshqa davlatlarning madaniyati, urf-odati, an‘analarini, tarixini va hozirgi rivojlanayotgan bosqichlarini ko‘rib to‘g‘ri tahlil qilishni o‘rganadi.

Turk pedagoglari Dereliog‘lu o‘zining boshlang‘ich maktab o‘quvchilari uchun olib borgan tadqiqotida, filmlardan tarix fanini o‘qitishda foydalanishning afzalliklari va kamchiliklarini sanab o‘tadi. Talabalar tanqidiy tahlil qilish ko‘nikmalariga ega bo‘lishlari va uni kelajakda samarali qo‘llay olishlari zarurligini ta’kidlashadi. Shu bilan birga, filmlardan qo‘shimcha vosita sifatida oqilona foydalanish hamda noto‘g‘ri foydalanishning salbiy ta’siridan himoyalash kerakligini ko‘rsatadilar. Shuning uchun, o‘qituvchilar filmdan ta’lim vositasi sifatida samarali foydalanish bo‘yicha maxsus tayyorgarlikka ega bo‘lishlari zarur.

Agar imkon bo'lsa, bir xil tarixiy mavzuni turli nuqtai nazardan yorituvchi filmlardan foydalanish tavsiya etiladi. Agar mavzu bo'yicha faqat bitta film mavjud bo'lsa, o'qituvchilar o'quvchilarga qo'shimcha manbalar taqdim etishlari va film namoyish etilgandan keyin, talabalardan turli qarashlarni tanqidiy tarzda solishtirish va taqqoslash talab qilinishi lozim. O'smirlar ko'proq mashhur tarixiy filmlardan o'rganadilar, biroq, ular keng qamrovli va amaliy o'quv dasturlarida ishtirok etishlari zarur (Dereliog'lu. 2010, 2018–2019 betlar).

Kino-pedagogika nafaqat o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini oshiradi, balki ularni tahliliy, tanqidiy va ijodiy fikrlashga o'rgatadi. Bugungi ta'lim talabi - o'quvchini faqat bilim bilan qurollantirish emas, balki uni ijtimoiy faol, estetik didga ega, ma'naviy barkamol shaxs sifatida shakllantirishdir. Shu bois, kino-pedagogika - raqamli texnologiyalar, media savodxonlik va interaktiv o'qitish usullarini uyg'unlashtirgan holda, zamonaviy ta'lim tizimining dolzarb yo'nalishlaridan biriga aylangan. U ta'lim jarayoniga yangicha ruh, hissiy ta'sir va ijtimoiy ahamiyat kiritib, o'quvchilarning hayotiy kompetensiyalarini shakllantirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi, degan umiddamiz. Kino-pedagogika o'quvchilarda bilimni mustahkamlash bilan birga, ularni hayotiy qadriyatlarga yo'naltirish, estetik didni shakllantirish va jamiyatda faol shaxs sifatida kamol topishiga xizmat qiladi. Kelajakda raqamli texnologiyalar va global media vositalarining keng qo'llanilishi kino-pedagogikaning imkoniyatlarini yanada oshirib, ta'lim jarayonini innovatsion rivojlantirishga zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abidi, S. H., Madhani, S., Pasha, A., & Ali, S. (2017). *Use of cinematic films as a teaching/learning tool for adult education*. **Canadian Journal for the Study of Adult Education**, 29(1), 37–48.
2. Çalışkan, E. (2020). *Avrupa Konseyi'nin "Shared Histories for Europe Without Dividing Lines" adlı proje kitabında Osmanlı ve Türk imajı*. **Education Journal**, 9(1), 284–299.